

ISSN : 2229-7227
Price : ₹500
\$ 70

Year : 7
Issue : 28
Oct-Dec 2017
www.chintanresearchjournal.com
Impact Factor : 2.725

International Indexed

चिन्तन

Chintan
Research Journal

रिसर्च जर्नल

(कला, साहित्य, मानविकी, समाज-विज्ञान, विधि, प्रबंधन, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों पर केंद्रित)

(Indexed & Listed at : Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest . U.S.A.)

(Indexed & Listed at : Copernicus, Poland)

(Indexed & Listed at : Research Bib, Japan)

(UGC Approved List No. 41243)

संपादक

आचार्य (डॉ.) शीलक राम

संपादन सहयोग

अरूणा देवी

यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्

आचार्य अकादमी

भारत

ISO 9001:2008